

УДК 635.25

Колотов А.П., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник

Лук медвежий Мурман

Многолетние луки довольно широко распространены в природе и насчитывают более 600 видов, многие из которых представляют интерес для практического использования. Они обладают высоким содержанием аскорбиновой кислоты, сахара, витаминов, эфирных масел, фитонцидов, которые являются важнейшими элементами для поддержания здоровья человека [1, с. 301]. Один из представителей многолетних луков – медвежий лук (*Allium ursinum* L.) (черемша, дикий чеснок, колба), травянистое растение с широкими продолговатыми листьями ярко-зеленого цвета. Произрастает практически по всей средней полосе России, в Европе и даже в Турции [2].

Ранней весной в лесах лук черемша появляется одним из первых среди зеленых трав, и медведи, выйдя из берлоги, с удовольствием поедают ее нежную пряную зелень, насыщая витаминами свой истощенный после зимней спячки медвежий организм. Люди также с незапамятных времен употребляли в пищу стебель, листья и луковицы. Вкус у черемши в меру острый, пряный, похож на чеснок, но при этом более нежный и сладковатый. Это растение – настоящая кладовая полезных веществ, о которых давно знали наши предки и использовали колбу не только в пищу, но и в качестве лекарственного средства.

Современные научные исследования черемши подтвердили уникальность биохимического состава всех частей замечательного растения. В нем обнаружены ценные эфирные масла, аминокислоты и натуральные жирные кислоты, аскорбиновая кислота, витамины (А, РР, В1, В3, В6, В9, Е и др.) кальций, сера, фтор, калий, селен, цинк, бор, йод, железо и марганец [3].

Употребление черемши полезно для организма по целому ряду направлений [4, с. 159]:

- улучшает работу желудка, кишечника, избавляет от запоров и способствует выводу шлаков;

- оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие;
- стимулирует желудочную секрецию и за счет этого повышает аппетит;
- благотворно влияет на скорость метаболизма;
- очищает кровь и качественно улучшает ее состав;
- хорошо воздействует на нервную систему;
- снижает вредный холестерин в крови, укрепляет сердце и сосуды;
- помогает при простуде и вирусных заболеваниях, а также может служить их профилактикой;
- при наружном применении способствует заживлению кожных повреждений;
- помогает излечивать инфекционные дерматологические заболевания.

Растение благотворно воздействует на кожу и волосы. В период естественных женских недомоганий растение помогает снять стресс и раздражительность, борется со всевозможными воспалениями, улучшает общее самочувствие.

Черемша стимулирует выработку нужных гормонов в мужском организме. Она улучшает кровообращение — и следовательно, повышает качество половой жизни и помогает бороться со снижением либидо. Польза черемши для мужчин выражается в благотворном влиянии растения на сосуды и сердце.

Низкокалорийная черемша идеально подходит для употребления во время диеты. Листочками растения можно заправлять практически любые блюда. Особенная польза колбы для организма проявляется в овощных салатах. Растение в небольших количествах помогает вывести из организма токсины и лишние вещества, а значит, позволяет быстрее распрощаться с лишним весом.

Свежее растение, не подвергавшееся засолке или маринованию, полезно тем, что снижает артериальное давление. Поэтому листочки черемши особенно рекомендованы к употреблению для гипертоников.

Хорошо известны лечебные свойства черемши – ее используют для приготовления отваров, настоев и домашних мазей. Существуют проверенные рецепты, приносящие быстрый и заметный результат.

Самое простое целебное средство на основе медвежьего лука — это сок, в котором содержится вся польза свежей черемши. Чтобы получить его, необходимо размолоть вручную или при помощи блендера достаточное количество листочков, а потом выжать полученную массу через марлю.

Полезный сок помогает снизить артериальное давление, устраняет симптомы дисбактериоза кишечника, улучшает аппетит. Сок черемши выступает прекрасным профилактическим средством от атеросклероза.

При сильной простуде и гнойном отите средство можно закапывать в воспаленные уши — в подогретом виде, с утра и по вечерам, по 4 капли. Через четверть часа после закапывания слуховые проходы необходимо просушить ватными тампонами.

При герпесе, порезах, ожогах и язвах можно протирать кожу соком растения несколько раз в день. Полезное средство хорошо помогает от кровоточивости десен и зубной боли — в этом случае нужно полоскать рот соком дважды в день.

Для приготовления настоя из черемши необходимо взять около 20 г листьев растения и залить их стаканом кипятка. После этого черемшу либо настаивают в темном месте на протяжении суток, либо в течение 10 минут кипятят на огне, а потом еще 12 часов выдерживают в термосе. При простуде и повышенной температуре польза чая из черемши проявится, если пить его в количестве 2 чашек в день. Средство быстро снимет лихорадку и улучшит самочувствие. При недугах почек настой черемши принимают трижды в день 2 недели подряд — в количестве трети стакана.

Настой медвежьего лука обладает противогельминтными свойствами. Чтобы избавиться от остриц и глистов, рекомендуется на протяжении 2 недель делать на ночь микроклизмы из настоя, смешанного с прокипяченным растительным маслом.

Черемша — очень низкокалорийное растение, которое рекомендовано к употреблению для женщин, беспокоящихся о своей фигуре. Медвежьим луком можно заправлять салаты, супы и вторые блюда — калорийность от этого не повысится, а польза станет больше.

Польза черемши для здоровья проявляется и в кулинарии. Из травы готовят легкие полезные салаты, в которых растение колба может выступать основным или дополнительным ингредиентом. Также медвежий лук добавляют:

- в супы;
- в гарниры для мясных и рыбных блюд;
- в начинки для пирожков;
- в фаршированные овощи.

При использовании в салатах черемшу принято сдабривать растительным маслом; для повышения целебного эффекта лучше использовать хорошее (свежее) льняное масло.

Чаще всего собирают дикорастущую черемшу, но также ее можно вырастить на садовом участке, это довольно не прихотливое растение, однако, при выращивании из семян следует запастись терпением, поскольку полноценное растение сформируется только через 2-3 года после появления всходов, а сами всходы получить не совсем просто.

Объектом нашего исследования являлась черемша, произрастающая на дачных участках в окрестностях г. Мурманска. По сведениям садоводов-любителей она была завезена из Белоруссии более 50-ти лет назад и прекрасно акклиматизировалась за Полярным кругом — хорошо перезимовывает, ежегодно формирует не только вегетативную массу, но и полноценные семена. Семена и рассада этого растения были привезены в августе 2016 года в г. Екатеринбург.

Семена черемши чёрные, округлые, гладкие, по размеру подобны семенам рапса или капусты. При созревании и высыхании соцветий, коробочки раскрываются, но семена какое-то время не осыпаются и есть возможность их собрать (рисунок 1).

При посеве семян под зиму дружных всходов весной не наблюдается (рисунок 2). Они будут всходить в течение всего летнего периода и в следующую зиму уйдут в фазе 1-го листочка или прорастающих семян. Интересно, что даже прорастающие семена хорошо перезимовывают и на вторую весну можно наблюдать очень хорошие, жизнеспособные всходы черемши (рисунок 3). Далее рост и развитие молодых растений идет также довольно медленно и нормальные цветоносы появятся только на 4-й год жизни (рисунок 4). Черемша хорошо переносит посадку рассадой, что нежно делать осенью или ранней весной. Нужно помнить, что поскольку в первый период жизни черемша развивается очень медленно, слабо конкурирует с сорной растительностью, следовательно, необходимо регулярно проводить прополку, полив и рыхление посевов. Лучшее время для уборки урожая – начало мая, когда растение достигает высоты 15-20 см, а листья ещё полностью не развернуты (рисунок 5). Именно в этот период растения обладают ярко выраженным вкусом и ароматом, а также наиболее пригодны к различным видам заготовок для дальнейшего использования.

Литература

1. Иксанова А.М., Ховрин А.Н., Клыгина Т.Э., Леунов В.И. Некоторые результаты селекции многолетних луков // Материалы VIII Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». М.: РУДН, 2009. С. 301-304.

2. Черемша: просто сажать, легко ухаживать [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://nuko.ru/ogorod/cheremsha-prosto-sazhat-legko-uhazhivat.html> (дата обращения 04.12.2019).

3. Черемша или лук медвежий [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://agrostory.com> (дата обращения 04.12.2019).

4. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. Раделова С. Ю. СПб: ООО «СЗКЭО», 2010. 224 с.

Опубликовано : Актуальные направления развития АПК. Сборник материалов конференции. 2020. С. 181-187.